

APÊNDICE 1 – Roteiro de Entrevista

Aspectos sociais e acadêmicos

1. Nome completo:
2. Sexo:
4. Local de trabalho:
3. Área de formação e quanto tempo de formada/o:
4. Tempo de experiência na docência (no geral) e no ensino de Língua Inglesa (especificamente).

Questões pedagógicas e metodológicas sobre Metodologias Ativas

5. Você se considera um docente que inova nas suas práticas pedagógicas? Se sim, de que forma? Se não, por quê?
6. Quais as principais metodologias de ensino que você utiliza em suas aulas de Língua Inglesa?
7. Sabe o que são Metodologias Ativas de ensino-aprendizagem? Explique.
8. Se já participou de formação pedagógica em Metodologias Ativas de ensino aprendizagem? Qual formação?
9. Indique o seu grau de conhecimento sobre as metodologias ativas elencadas no quadro.

Metodologias Ativas	Não conheço	Conheço, mas nunca utilizei em minhas aulas.	Conheço e utilizo em minhas aulas.
Gamificação			
Sala de aula invertida			
Rotação por estações de aprendizagem			
Aprendizagem entre pares/cooperativa			
Aprendizagem baseada em problemas			
Aprendizagem baseada em projetos			
Cultura Maker			
Storytelling			
Estudo de caso			
Design thinking			
Debates			
Seminários			
Filmes			
Prática de Campo/Atividades Mão na Massa (Hands-on)			
Visita Técnica			
Técnica Teatral			
Portifólio			
Uso de dispositivos móveis (celular/tablet)			
Fórum e lista de discussão			
Projetos interdisciplinares			
Ensino por investigação			
Aula expositivo-dialogada			

10. A partir da sua experiência, quais os principais impactos (positivos e/ou negativos) do uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa?

11. Considerando sua formação, o seu local de trabalho e os perfis dos alunos que você tem contato, quais os principais desafios/dificuldades para o planejamento e a execução de aulas baseadas em metodologias ativas de ensino-aprendizagem?

12. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação sobre os temas abordados na entrevista?